

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОПОРТІВ

Г.М.Агеєва, канд. техн. наук, с.н.с.
Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна

Актуальність теми. Забезпечення безпеки та регулярності польотів повітряних суден (ПС) – одне із основних вимог, які пред'являються до генеральних планів аеропортів. Генеральний план аеропорта повинен задовольняти й містобудівним вимогам, в т.ч. мінімізувати обмеження перспективного розвитку не тільки аеропорта, але й населених міст, складових транспортних мереж різного рівня тощо.

Мета роботи - висвітлити результати дослідження особливостей розподілу транспортних потоків повітряного та автомобільного транспорту в межах літовища під час реконструкції аеропортів.

Основні результати дослідження. Визначальним критерієм безпеки польотів ПС для населених міст є величина розрахункового наближення межі сельбищної території до летовища. Саме ця величина є нормованою [1]. Як наслідок, наближення меж сельбищної території до летовища в результаті реконструкції аеропортів може супроводжуватися:

- знесенням існуючої забудови або її частин, в т.ч. житлової та комунальної (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, США; Aероuerto de Barcelona-El Prat, Іспанія та інш.);
- перекладанням окремих ділянок об'їзних доріг, в т.ч. міждержавних (наприклад, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, США), регіональних (наприклад, «Сімферополь», Крим) тощо.

Будівництво та експлуатація аеропортів передбачає інтеграцію із іншими складовими транспортних систем. Разом з тим, динамічний розвиток аеропортів та їх інфраструктури у більшості випадків супроводжується реорганізацією й складових транспортних системи локального, регіонального та національного значення. Зоною реорганізації може бути не тільки привокзальна площа (Vienna International Airport, Австрія), приаеродромна територія (аеропорт «Київ», Україна; аеропорт «Домодедово», Росія та інш.), але й літовище [2].

Реконструкція існуючих або будівництво нових зльотно-посадкових смуг та систем рульових доріжок може супроводжуватися, за умов відповідного техніко-економічного обґрунтування, влаштуванням додаткових складних інженерних споруд для розподілу потоків ПС та автомобільного транспорту у двох рівнях, а саме:

- тунелів (наприклад, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, США; «Сімферополь», Крим);
- естакад (Leipzig/Halle Airport, Німеччина; Aероporto Internacional da Madeira, Португалія) та інш.

Це потребує вирішення комплексу завдань, в т.ч. пов'язаних не тільки з безпекою авіа- та автомобільних перевезень, але й охороною довкілля.

Висновки

1. Розвиток сучасних аеропортів супроводжується не тільки збільшенням розмірів території, будівництвом нових, реконструкцією та модернізацією існуючих будівель та споруд, але й реорганізацією внутрішньої інфраструктури.

2. Разом з тим реорганізується й транспортна інфраструктура регіона, на території якого розташовується аеропорт. Саме ця реорганізація пов'язана з пошуком оптимальних рішень, які б:

- задовольняли інтересам учасників транспортного руху;
- забезпечували безпеку експлуатації;
- скорочували експлуатаційні витрати;
- не порушували екологічні взаємозв'язки складових транспортної інфраструктури з довкіллям.

3. Світова практика реконструкції аеропортів налічує декілька варіантів влаштування додаткових інженерних споруд для розподілу потоків авіаційного та автомобільного транспорту у двох рівнях в межах літовища.

Список використаних джерел

1. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 59 с.

2. Агеева, Г.Н. Развитие аэропортов: интеграция в региональные системы транспортных перевозок/ Г.Н.Агеева// Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участ. (18 - 20 мая 2016 г.). - Екатеринбург: Архитектон, 2016. – С.129-131.